

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

Эргашева С.А

старший преподаватель Государственного института искусств и культуры
Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7300327>

Аннотация. В данной статье представлен педагогический процесс, направленный на формирование национальных и общекультурных базовых компетенций у студентов, даны рекомендации по подбору учебных материалов. Сегодня деятельность педагога в сфере духовно-нравственного воспитания носит очень ответственный характер и, в первую очередь, требует формирования у студентов объективного отношения к общественной культуре. В этом направлении педагог должен работать в сотрудничестве с деятелями искусства и культуры, чтобы осваивать новшества в данной области, уметь всесторонне анализировать ситуацию.

Ключевые слова: студент, национальная и межкультурная базовая компетенция, педагогический процесс, учебный материал, национальные ценности, моральные отношения, социальная среда, культурное мировоззрение, искусство.

FORMATION OF NATIONAL AND GENERAL CULTURAL BASIC COMPETENCES IN STUDENTS

Abstract. This article describes the ways in which students form national and intercultural core competencies on a membership basis. The article also provides recommendations on the pedagogical process, the choice of teaching materials, aimed at the formation of national and intercultural core competencies in students. Today, the teacher's activity in the field of spiritual and moral education is of a very responsible nature and requires, first of all, the formation of an objective attitude towards mass culture among students. In this sense, the teacher must work in collaboration with the minds of art and culture in order to master innovations in this area, to be able to deeply analyze the situation in all its aspects.

Key words: student, national and intercultural basic competence, pedagogical process, teaching material, national values, moral relations, social environment, cultural worldview, art.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование национального воспитательного идеала лежит в основе деятельности, направленной на организацию воспитательного процесса. В этом заключается главная цель образования. Высоконравственные представления о человеке как главном субъекте национальной жизни определяют направления воспитания и развития студентов. Основой образа жизни узбекского народа являются семейные отношения, образование и забота государства о своих гражданах.

Цель образовательного процесса определяется исходя из идеи формирования духовно зрелой личности. Одной из важных задач, стоящих перед государством и обществом, является формирование творческой, предприимчивой личности, обладающей компетентностью, высокой духовностью, хорошо знающей историю и культуру своего народа, внедряющей ее в свою деятельность. Решение такой задачи требует тщательно организованного педагогического процесса на основе современных требований.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

На формирование здорового духовно-культурного мировоззрения у студентов влияет многовековой опыт предков, деятельность педагогов, духовно-нравственные ценности, семейные традиции, содержание образования, межличностные социальные отношения, социальная среда, глобальные информационные потоки, СМИ, литература и искусство. Именно поэтому педагоги, работающие со студентами, создают основу для формирования у них здорового духовно-культурного мировоззрения.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования» от 6 апреля 2017 года определяет основные компетенции, необходимые для социализации молодежи. Этими базовыми компетенциями являются: коммуникативная компетенция, компетенция обработки информации, компетенция саморазвития, компетенция социально активной гражданской позиции, национальная и общекультурная компетенция, математическая грамотность, осведомленность и использование достижений науки и техники.

В эпоху информационного общества каждый студент должен научиться самостоятельному поиску необходимой информации, творческому отношению к тому, что он видит, читает и слышит по каналам искусства и культуры, он должен иметь навыки критического анализа и оценки текстов, связанных с искусством и культурой. Поскольку во время быстрого развития информационных и коммуникационных технологий количество пользователей Интернета увеличивается. В результате в мире возникло не только информационное общество, но и ускорились процессы глобализации в мировом сообществе. Если мы обратимся к истории информационного мира, то увидим, что он прошел большой эволюционный период до достижения нынешнего уровня. Современный педагог в повседневной жизни общается со студентами, которые растут в высокоинформированном и технократическом обществе.

В настоящее время приобретение национально-культурной базовой компетентности является одним из важных качеств человека, а ее формирование остается одной из актуальных проблем общей педагогики.

Искусство овладения национальными и общекультурными базовыми компетенциями весьма важно в нынешнее время. Приобретение базовых национально-культурных компетенций требует от каждого студента творческого подхода в овладении знаниями об искусстве и культуре, информации, коммуникативных навыков, критического мышления, выявления основных целей и идей.

Сегодня деятельность педагога по духовно-нравственному воспитанию очень ответственна и, в первую очередь, требует формирования у студентов объективной точки зрения против массовой культуры. В этом смысле педагог должен работать в сотрудничестве со студентами, осваивать новшества в этой области, уметь всесторонне анализировать возникающие ситуации. Видно, что задачи, поставленные перед преподавателем, весьма сложны. Педагог должен быть в известном смысле актером, но в процессе импровизации, осуществляемой педагогом, нельзя допускать ошибок. В настоящее время происходят стремительные изменения в различных областях, таких как искусство, культура, наука и техника, экономика. Поэтому научить студентов принимать новые реалии – важная задача педагога. Для этого необходимо сформировать у студентов знания о новых реалиях и компетентность их использования. Согласно новым

требованиям к образованию: научить студентов приобретать знания, овладевать новыми знаниями и умениями и формировать умения использовать их в жизненных ситуациях.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Известно, что для обеспечения конкурентоспособности во всех сферах жизни каждый человек должен совершенствовать себя. Только тогда молодые люди будут двигаться вперед, достигать больших успехов и совершенствоваться духовно. Для этого каждому человеку необходимо регулярно получать новые знания. Роль преподавателя в этом месте бесподобна. Потому что он должен уметь творчески подходить к образовательному процессу, демонстрируя при этом свои способности.

Для этого педагогу важно уметь создать взаимно совместимую среду в образовательном учреждении. Воспитание студентов на основе высоких морально-этических принципов – двусторонний педагогический процесс. С одной стороны, преподаватель должен мобилизовать все свои способности для духовно-нравственного развития студентов, формирования у них национальных и общекультурных базовых компетенций, а, с другой стороны, как верный своей профессии специалист, он должен стремиться к обретению самостоятельной знаний и побуждать своих студентов и коллег делать то же самое. В то же время социальная среда, олицетворяющая обучающихся, должна быть способна принять образование как явление, ему соответствующее.

Это означает, что студенческому сообществу важно ценить образование, а высокоразвитому сообществу понимать, что оно является продуктом процесса обучения. Главная задача государства и общества в сфере образования состоит в том, чтобы педагог умел прививать высокие нравственные нормы через наследие наших предков, формировать у студентов объективное представление о народной культуре. Национальная и общекультурная базовая компетенция формирует у студентов художественную культуру, развивает их речевые, коммуникативные и творческие навыки мышления в национальном, духовно-эстетическом и интеллектуальном плане.

В современном информационном обществе информация, полученная с различных страниц, в том числе YouTube, Mytube, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter ограничивает передаваемые различные сюжеты.

ОБСУЖДЕНИЕ

С помощью сети Интернет у студентов формируются базовые компетенции, еще больше увеличивается возможность его дальнейшего развития в сфере образования. Формирование у студентов базовых национально-культурных и общекультурных компетенций в процессе образовательного процесса очень важно. В частности, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по воспитанию духовно, нравственно и физически совершенной молодежи и поднятию качества системы образования на новый уровень» от 14 августа 2018 года необходимо воспитывать у молодого поколения верность к Родине, формировать у них идеологический иммунитет против негативного воздействия чуждых идей и взглядов, формировать нетерпимость к экстремизму, терроризму и другим деструктивным идеям, содержательно организовать свободное время студенческой молодежи.

Обращается внимание на наличие в учебном материале определенных особенностей в формировании национально-общекультурных базовых компетенций у студентов на основе целостности. В частности, при формировании у студентов национально-

общекультурных базовых компетенций учебный материал должен побуждать обучающегося к творческой работе на основе национальных традиций. Примером тому может служить роман, рассказ, фильм, который не побуждает читателя к размышлению, то же самое относится к легким песням и музыке. Они не вызывают у студента высоких чувств (чувство патриотизма, симпатии, доброты, великодушия и честности), а, наоборот, пробуждают к беззаботному образу жизни.

Национальным и общечеловеческим ценностям следует отдавать приоритет в учебных материалах, направленных на формирование у студентов национально-общекультурных базовых компетенций. В них надо пропагандировать такие добродетели, как патриотизм, скромность, правильность, трудолюбие, ум и, наоборот, осуждать лень, измену друзьям, родителям, Родине и легкомыслие.

ВЫВОД

Учебные материалы, направленные на формирование национально-общекультурных базовых компетенций у студентов, должны быть ориентированы на воспитание человечности, доброты, скромности, веры, совести, опрятности, чистоты, терпения, настойчивости, доброты, великодушия; прославление фигур образцовых людей, мыслителей, их прекрасных качеств, смелых и мужественных людей с высоким интеллектом, боровшихся за свободу и развитие Родины.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № 187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования» // Сборник нормативно-правовых документов Республики Узбекистан. – Т., 2017. – № 14. – Ст. 230.
2. Педагогика. Энциклопедия. Т. II. – Т.: «Национальная энциклопедия Узбекистана» ГНИЗ, 2015. – 368 с.
3. Сафарова Р.Г., Джураев Р.Х. и др. Инструменты развития компетенций педагогов в области формирования навыков борьбы с «массовой культурой» у студентов: Методическое пособие. – Т., 2020. – 160 с.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по воспитанию духовно, нравственно и физически совершенной молодежи и поднятию качества системы образования на новый уровень» от 14 августа 2018 года.